

Reticolo idrografico in aree di cava

Obiettivi

Creazione di un database cartografico del reticolo idrografico in aree di cava nell'ambito delle attività previste dal progetto "Piano Cave" con lo scopo di mettere in evidenza il possibile sviluppo del reticolo in aree di cava e nelle aree limitrofe.

Procedure di acquisizione

- Utilizzo dei dati Lidar per la realizzazione di un DTM di con risoluzione spaziale 2 m.
- Elaborazione del DTM per l'eliminazione degli errori (Fillsinks).
- Calcolo di un reticolo idrografico vettoriale realizzato a partire dal DTM utilizzando le funzioni "Catchment area (flow tracing)" e "Channel network" di QGIS. Attraverso la procedura sono stati prodotti 2 file vettoriali rappresentanti il reticolo della flow accumulation, il primo con valore di 32.000 (numero minimo di celle che contribuiscono al flusso verso una singola cella) ed il secondo con valore di 8.000.

26 novembre 2018

Autori:

F. Manetti*, L. Bottai*, N. Sabatini**, A. Del Piccolo**, D. Pellegrini**, L. Innocenti**

* Consorzio LaMMA, **CNR IBiMet

Figura 1 – Settore Nord del reticolo idrografico ricalcolato in area di cava

Criteri di classificazione

Dovendo classificare i singoli tratti del reticolo idrografico prodotto dal volo Lidar è stato scelto inizialmente per la comparazione il reticolo con valore di 32.000 che è stato confrontato con il Reticolo idrografico e di gestione (aggiornamento del 4 dicembre 2017; L.R. 79/2102, art. 22 lettera e) individuando le seguenti categorie in figura 2.

	1	Categoria 1 – Tratto di reticolo naturale con impluvio visibile non presente su rt79
	2	Categoria 2 – Tratto di reticolo che segue approssimativamente il reticolo della rt79
	3	Categoria 3 – Tratto di reticolo naturale con percorso diverso da rt79
	4	Categoria 4 - Tratto di reticolo in cava o presso infrastrutture con impluvio visibile diverso da rt79
	5	Categoria 5 - Tratto di reticolo in cava con probabili opere di canalizzazione da verificare in situ e con percorso diverso da rt79
	6	Categoria 6 - Tratto di reticolo naturale con impluvio scarsamente visibile non presente su rt79
	7	Categoria 7 – Tratto di reticolo acquisito da rt79
	8	Categoria 8 – Congiunzioni
	99	99 - Da assegnare

Figura 2- legenda

Seguono esempi e descrizioni delle categorie individuate

- **Categoria 1 – Tratto di reticolo naturale con impluvio visibile non presente su rt79**

Figura 3 - In figura i tratti in rosa della categoria 1 prolungano il tratto in blu della rt79 mostrando un impluvio visibile. Il tratto in arancione segue quello della rt79 (categoria 2).

La categoria 1 si riferisce a segmenti nuovi, non presenti nel rt79, calcolati attraverso la “flow accumulation”, per i quali dalla fotointerpretazione risulta visibile un impluvio e possibile presenza di acqua (vegetazione, ecc) anche se discontinua.

- **Categoria 2 – Tratto di reticolo che segue approssimativamente il reticolo della rt79**

Figura 4 - In figura i tratti in arancio della categoria 2 seguono approssimativamente il tratto in blu della rt79.

La categoria 2 rappresenta i tratti calcolati attraverso la flow accumulation con valore 32.000 che seguono approssimativamente quelli della rt79, questi segmenti vengono acquisiti in quanto hanno un dettaglio superiore rispetto alla rt79.

Riguardo a questa categoria sono stati acquisiti anche tratti derivati dal reticolo con valore di flow accumulation di 8000 (quindi più dettagliati) per confrontarli con i tratti di reticolo della rt79 che a volte nelle porzioni di versante più elevate presentano maggiori suddivisioni rispetto alla flow accumulation 32.000.

- **Categoria 3 – Tratto di reticolo naturale con percorso diverso da rt79**

Figura 5 - In figura il tratto in verde della categoria 3 devia e corregge il tratto in blu (sottile) della rt79 seguendo un impluvio visibile.

La categoria 3 rappresenta i tratti che non ricadono all'interno di aree di cava e per i quali da fotointerpretazione viene riconosciuta una significativa deviazione rispetto alla rt79. Questi tratti possono riguardare oltre che ambiti naturali anche il confine di aree di cava o di infrastrutture.

- **Categoria 4 – Tratto di reticolo in cava o presso infrastrutture con impluvio visibile diverso da rt79**

Figura 6 - In figura i tratti in blu della categoria 4 segnano un impluvio possibile all'interno dell'area di cava.

Figura 7 - In figura i tratti in blu della categoria 4 segnano un impluvio possibile all'interno dell'area di cava.

La categoria 4 riguarda allo stesso modo tratti con percorso diverso da rt79 ma all'interno di aree di cava. In queste aree la rt79 presenta segmenti tracciati con il solo intento di mantenere la continuità del reticolo a partire da un punto di flusso in entrata fino ad arrivare ad un punto di flusso in uscita.

I tratti prodotti dal DTM del Lidar, assegnati alla categoria 4, presentano un impluvio visibile o delle opere di canalizzazione superficiale in aree con infrastrutture e indicano una possibile linea di flusso delle acque.

Anche riguardo a questa categoria sono stati acquisiti tratti derivati dal reticolo con valore 8000 per descrivere il flusso nelle aree di cava più elevate.

- **Categoria 5 - Tratto di reticolo in cava con probabili opere di canalizzazione da verificare in situ e con percorso diverso da rt79**

Figura 8 - In figura i tratti in giallo-oro della categoria 5 propongono un impluvio possibile, diverso da rt79, ma probabilmente non attinente alla realtà in quanto probabilmente modificato con opere di canalizzazione non superficiale all'interno dell'area di cava.

Figura 9 - In figura i tratti in giallo-oro della categoria 5 propongono un impluvio possibile, diverso da rt79, ma probabilmente non attinente alla realtà in quanto probabilmente modificato con opere di canalizzazione non superficiale all'interno dell'area di cava.

Figura 10 - In figura i tratti in giallo-oro della categoria 5 propongono un impluvio possibile, diverso da rt79, ma probabilmente non attinente alla realtà in quanto probabilmente modificato con opere di canalizzazione non superficiale all'interno dell'area di cava.

La categoria 5 riguarda tratti con percorso diverso da rt79, all'interno di aree di cava. A differenza della categoria 4 i tratti prodotti dal DTM del Lidar assegnati alla categoria 5 attraversano aree quali fronti di scavo, piazzali, dove potrebbero essere state realizzate opere di canalizzazione non superficiali che rendono probabilmente inutili le linee di flusso calcolate con la "flow accumulation".

Allo stesso modo risultano inutili i tratti che attraversano strade con tornanti o piccolo agglomerati urbani dato che anche in queste aree sono presenti opere di canalizzazione.

Al fine di non interrompere la continuità del reticolo in alcune aree sono stati mantenuti i tratti originali della rt79.

Anche riguardo a questa categoria sono stati acquisiti tratti derivati dal reticolo con valore di flow accumulation di 8000 per descrivere meglio il reticolo, anche se con le limitazioni appena accennate, nelle aree di cava più elevate.

- **Categoria 6 - Tratto di reticolo naturale con impluvio scarsamente visibile non presente su rt79**

Figura 10 - In figura i segmenti in celeste della categoria 6 indicano segmenti di reticolo con tratti effimeri o di minore importanza.

La categoria 6 riguarda i segmenti in aree naturali, calcolati con la flow accumulation e non presenti nella rt79, questi da fotointerpretazione non presentano però un impluvio visibile e/o hanno lunghezze modeste.

- **Categoria 7 – Tratto di reticolo acquisito da rt79**

Figura 11 – il tratto in verde è copiato dalla rt79 e sostituisce in tratto sottile in celeste calcolato attraverso al flow accumulation.

La categoria 7 riguarda i tratti di reticolo acquisiti direttamente dalla rt79 per garantire la continuità del reticolo in aree dove era inutile il reticolo calcolato attraverso la flow accumulation a causa di opere di canalizzazione sotterranee.

- **Categoria 8 – Congiunzioni**

Figura 11 – Il tratto in rosso rappresenta una congiunzione tracciata ex-novo per unire due tratti di categoria 2 (la flow accumulation era errata in quanto seguiva verso destra la strada non potendo rilevare la canalizzazione esistente al di sotto della strada stessa).

La categoria 8 riguarda le congiunzioni tracciate ex-novo tra i segmenti dei reticoli calcolati attraverso la flow accumulation dove sono evidenti errori di quest'ultimi oppure tra elementi della flow accumulation e segmenti della rt79.